

SFERIK UCHBURCHAKKA OID AYRIM TEOREMALARNI KOORDINATALAR METODIDA ISBOTLASH

¹Isomiddin Muhiddinovich Sahobiddinovich, ²Anvarov Muhammadjon Adxamjonovich,
³Madaminov Xudoyorxon Xayotjonovich

¹QDPI matematika-fizika fakulteti matematika-informatika yo'nalishi 2-kurs talabasi, ²QDPI
 matematika-fizika fakulteti matematika-informatika yo'nalishi 2-kurs talabasi, ³QDPI
 matematika-fizika fakulteti matematika-informatika yo'nalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895009>

Annotatsiya. Sferik Kosinus o'quv qo'llanmalar va darsliklarda uchramaydi. Bu ishda teorema analitik usulda isbotlangan.

Kalit so'zlar: Sferik Kosinus, uchburchak.

Sferaning biror katta aylanasi tekisligi bo'ylab yotmaydigan uch nuqtasi orqali o'tkazilgan katta aylanalarning kesishishidan hosil bo'lgan uchburchak sferik uchburchak deyiladi.

Teorema(Sferik Kosinus): sferik uchburchakda bir tomonining kosinusi qolgan ikki tomonining kosinuslari bilan shu tomonlar sinuslari va ular orasidagi burchak kosinusiga ko'paytmasining yig'indisiga teng bo'ladi:

$$\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A$$

Isbot: Uchlari A, B va C nuqtalarda yotgan sferik uchburchak, radiusi R va markazi O nuqtada bo'lgan sferada yotsin. B va C nuqtalaridan o'tgan radius yunalishlari OB va OC larni A uchidan b va c tomonlariga o'tkazilgan urinmalar bilan kesishguncha davom ettiramiz.

Bu kesishgan nuqtalar (K va L) ni o‘zaro tutashtirib, bir tomoni (KL) umumiy bulgan ikkita teng yonli AKL va OKL uchburchaklarni hosil qilamiz. Bu uchburchaklarning umumiy tomoni KL ning kattaligini har ikkala uchburchakdan alohida-alohida topsak,

$$\Delta AKL \text{ dan: } KL^2 = AK^2 + AL^2 - 2AK \cdot AL \cos A \quad (1.1)$$

$$\Delta OKL \text{ dan: } KL^2 = OK^2 + OL^2 - 2OK \cdot OL \cos a \quad (1.2)$$

(1.20) dan (1.19) ni ayirsak:

$$2OK \cdot OL \cos a = OK^2 - AK^2 + OL^2 - AL^2 + 2AK \cdot AL \cos A \quad (1.3)$$

Endi ΔAKO va ΔALO uchburchaklar to‘g‘ri burchakli ekanligidan ulardan topilgan radius

$$R^2 = OK^2 - AK^2, R^2 = OL^2 - AL^2 \quad (1.4)$$

bo‘ladi. Shuningdek, bu uchburchaklardan:

$$\frac{R}{OK} = \cos c \text{ yoki } OK = \frac{R}{\cos c}, \frac{R}{OL} = \cos b \text{ yoki } OL = \frac{R}{\cos b}$$

$$\frac{AK}{R} = \operatorname{tg} c \text{ yoki } AK = R \cdot \operatorname{tg} c = R \frac{\sin c}{\cos c}, \frac{AL}{R} = \operatorname{tg} b \text{ yoki } AL = R \cdot \operatorname{tg} b = R \frac{\sin b}{\cos b}$$

Ushbu ifodalarni (1.21) ga qo‘yib ixchamlab, quyidagi tenglamani hosil qilamiz:

$$2 \cdot \frac{R}{\cos c} \cdot \frac{R \cos A}{\cos b} = R^2 + R^2 + 2R^2 \frac{\sin c}{\cos c} \cdot \frac{\sin b}{\cos b} \cdot \cos A$$

$$\text{va uni } 2R^2 \text{ ga bo‘lsak, } \frac{\cos A}{\cos b \cdot \cos c} = 1 + \frac{\sin b \cdot \sin c}{\cos b \cdot \cos c} \cdot \cos A$$

yoki

$$\cos a = \cos b \cdot \cos c + \sin b \cdot \sin c \cdot \cos A \quad (1.5)$$

Sferik Kosinus teoremasi isbotlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. S.N. Nuritdinov ass. A.A. Mo‘minov Umumiy astronomiya “Toshkent”. 2017
2. Narmanov Abdig‘appor Yakubovich Analitik geometriya “Toshkent”.2006